

ELIMINACIÓN DE LA RONCOPATÍA POR MEDIO DE ALMOHADA AUTOMATIZADA

AQUINO RIVERA – Yasmin; CUEVAS VALENCIA – René Edmundo

yasminrivera@uagro.mx

Resumen

La Roncopatía conocido comunmente como ronquido, se asocia con la presencia de obesidad, tabaquismo, alcoholismo y obstrucción parcial de la vía aérea superior. El ronquido es un fenómeno muy frecuente unido al sueño, también tiene importantes implicaciones en la salud del roncador y de las personas con las que convive. En el presente trabajo se muestra la implementación de un sistema mecatrónico con el objetivo cambiar la postura del durmiente y evitar el problema del ronquido. Por lo que se desarrolló una almohada automatizada anti-ronquidos, la cual tiene un micrófono que registra los ronquidos del durmiente, después dicha señal se amplifica y cuando el roncador está en la máxima expresión de su arte, es activado el funcionamiento de un motor que realiza un ligero movimiento que permite cambiar la posición de la cabeza de la persona que presenta este severo problema, de tal manera que modifique la dirección de respiración y que le estimula a parar de roncar. El resultado es satisfactorio, las pruebas arrojaron datos relevantes, que comprueban que el cambio de posición de la cabeza evita el molesto problema.

Ronquido, Roncopatía, Almohada, Automatizada, Mecatrónica.

Abstract

Snoring, is associated with the presence of obesity, smoking, alcoholism and partial obstruction of the upper airway. Snoring is a very frequent phenomenon linked to sleep, it also has important implications for the health of the snorer and the people he lives with. This paper shows the implementation of a mechatronic system with the objective of changing the position of the sleeper and avoiding the problem of snoring. So we developed an automated snoring pillow, which has a microphone that records the snoring of the sleeper, then said signal is amplified and when the snorer is at the maximum expression of his art, the operation of a motor that performs a slight movement that allows changing the position of the head of the person presenting this severe problem, in such a way that it changes the direction of breathing and stimulates him to stop snoring. The result is satisfactory, the tests yielded relevant data, which prove that changing the position of the head avoids the annoying problem.

Snoring, Pillow, automated, mechatronic

Introducción

El ronquido es un fenómeno frecuente unido al sueño, también tiene importantes implicaciones en la salud del roncador y de las personas con las que convive. Según Del Campo, Zamarrón y Quesada (2009). La Roncopatía Primaria (RP) es un Trastorno Respiratorio del Sueño (TRS), que por definición no se acompaña de apneas, hipopneas, desaturaciones ni micro-despertares electroencefalográficos.

Su prevalencia se distribuye en un 40% en los varones y en un 20% en las mujeres. Se asocia con la presencia de obesidad, tabaquismo, alcoholismo y obstrucción nasal. La importancia del ronquido tiene una doble vertiente: Por un lado, es un fenómeno social, por las implicaciones que tiene sobre la pareja, ya que llega a producir situaciones inaceptables o difícilmente compatibles con una convivencia normal, llegando a extremos de divorcios, o en otro caso el roncador es objeto de escarnios y burlas, por parte de sus compañeros de trabajo, etc.

Por otra parte, es un fenómeno médico, por su asociación con diversas enfermedades, tales como la hipertensión arterial a más temprana edad comparado con los que no roncan, la cardiopatía isquémica, los accidentes cerebrovasculares, la hipersomnia diurna y la alteración de la calidad de vida.

En México afecta a más de 35 millones de personas entre los 30 y 60 años de edad, se considera un problema de salud por su asociación con problemas cardiovasculares, neurológicos, hipertensión arterial y pulmonar por falta de oxígeno. (Toledo Valdés & Hidalgo González, 2010)

En la Actualidad se sabe que el ronquido:

- Impide la entrada libre de aire a los pulmones.
- Durante la noche, el ronquido ocasiona que se tenga una mala oxigenación en los tejidos del organismo, especialmente del cerebro, el corazón y pulmones.
- Perturba el sueño de la pareja.

El cambio postural en las personas que roncan, contribuye de forma notable a la eliminación del ronquido. (Kushida , Rao , & et al, 1999). El proyecto surge como una alternativa basada principalmente en el cambio de posición de la cabeza del durmiente, de manera que le ayuda a mejorar la respiración y por ende eliminación del ronquido. Para poder realizar dicho movimiento se emplearán circuitos electrónicos y componentes tecnológicos que ayuden a conformar el dispositivo.

Metodología

Tomando en cuenta la necesidad de cambiar la postura del durmiente, se diseño una almohada considerando las siguientes fases:

Diseño Electrónico:

Figura 1: Etapas del diseño electrónico
Fuente: Elaboración propia

Circuito Preamplificador

El circuito preamplificador, mejora la señal de audio y la convierte en apta para pasarla a otro amplificador o a una etapa de potencia. Este circuito tiene como elemento principal un transistor tipo FET Canal N referencia 2N3819, tal como se muestra en la Figura 2.

Figura 2 : Circuito del preamplificador de audio
Fuente: Elaboración propia

Circuito Amplificador

El circuito amplificador tiene como elemento principal un circuito integrado, referencia LM386. En este circuito se han agrupado todos los componentes necesarios para conformar una etapa de potencia de audio, como se parecía en la Figura 3.

Figura 3 : Circuito del amplificador de audio
Fuente: Elaboración propia

Fuente de poder

La etapa de potencia esta formada por la fuente de poder que alimenta los circuitos anteriores, la cual se muestra en el siguiente diagrama de la Figura 4.

Figura 4 : Circuito de la fuente de poder
Fuente: Elaboración propia

Diseño Mecánico:

La base de la almohada son dos piezas rectangulares de madera (Ver Figura 5), los cuales están unidos entre sí por medio de una violeta de direcciones (Ver Figura 6). El motor lento es el encargado de mover una polea (Ver Figura 7) la cual esta enganchada fuertemente a la solera de aluminio. La solera

de aluminio es atornillada a las cuatro esquinas que forman las dos piezas de madera.

Cuando el motor lento es activado por medio de una señal eléctrica, el movimiento de la polea permite el movimiento de la pieza de madera superior, este movimiento es muy lento y suave de tal forma que no sea despertada la persona roncadora. Cuando el durmiente deja de roncar, la señal deja de transmitirse y por lo tanto el motor se detiene, dejando una nueva posición de la cabeza y una nueva dirección de respiro.

Resultados

Para realizar las pruebas, se entrevistó a 100 personas respecto a la edad, el peso y si consumen alcohol, seleccionando a 50 Mujeres y 50 Hombres, lo que se observó en ellas, fue: el sobrepeso, edad entre 30 a 60 años, y algunas que consumen alcohol de manera frecuente.

Para llevar a cabo las pruebas necesarias, se prestó una almohada a cada persona durante una noche completa, tomado pruebas de audio y video, captando el inicio del ronquido, así como el movimiento de la almohada para cambiar la posición del durmiente roncador, sin despertarlo.

Al finalizar las pruebas se encontró que el 14% no presentó ronquido, coincidiendo en edad de 31 a 33 años, y siendo todas mujeres, y según las entrevistas, solo consumen alcohol de 1 a 2 veces por semana.

Del 86% que roncaban, la entrevista arrojó que su consumo de alcohol es de 4 a 5 veces por semana, la prevalencia del ronquido es alta en los hombres, de las 50 pruebas a masculinos, todos roncaban, por lo que se asocia al ronquido con el consumo de alcohol y la edad.

Del 86% que roncaban, 79% dejó de roncar por el uso de la almohada, según las respuestas, solo 5 personas se percataron del movimiento de la almohada, el 7% que no dejaron de roncar, fue debido al peso de su cabeza sobre la almohada, que no la dejó moverse.

Se confirma la hipótesis de que el ronquido puede eliminarse, si se cambia la posición de la cabeza del durmiente, de manera que le ayude a mejorar la respiración. Solamente se necesita considerar utilizar un motor con mayor potencia para los casos que sean necesarios, claro sin afectar que el movimiento sea muy suave.

Discusión

Hoy en día existen dispositivos con diferentes mecanismos que evitan y disminuyen el ronquido tal como las almohadas antirronquidos; algunas de ellas utilizan mecanismos de vibración que pueden causar problemas en el sistema nervioso, causando mareos, náuseas, dolor de cabeza.

El mecanismo de la almohada que se propone está basado en un movimiento suave que evita que el durmiente siga roncando sin perturbar su sueño ni el de su acompañante.

Conclusiones

El problema del ronquido afecta a millones de personas, además del roncador es afectado también su ámbito familiar.

Hoy en día existen dispositivos con diferentes mecanismos que evitan y disminuyen el ronquido tal como las almohadas antirronquidos; algunas de ellas utilizan mecanismos de vibración que pueden causar problemas en el sistema nervioso, causando mareos, náuseas, dolor de cabeza.

El mecanismo de la almohada esta basado en un movimiento suave que evita que el durmiente siga roncando sin perturbar su sueño ni el de su acompañante.

Con esta almohada se logra evitar el ronquido, utilizando el motor lento para no despertar al roncador.

Agradecimientos

Agradezco al M.C. Porfirio Roberto Najera Medina por el apoyo brindado en el área de electrónica, a mi Asesor el Doctor René Edmundo Cuevas Valencia por el impulso para realización de Textos Científicos, y al CONACYT por el financiamiento otorgado para continuar con las investigaciones.

Referencias

Del Campo Matías, F., Zamarrón Sanz, C., & Quesada Martínez, J. L. (Junio de 2009). *El Ronquido: Prevalencia, Fisiopatología y Tratamiento*. Obtenido de Neumomadrid.org: https://www.neumomadrid.org/wp-content/uploads/monogvi_2._el_ronquido_prevalencia.pdf

Kushida , C., Rao , S., & et al. (1999). *Cervical positional effects on snoring and apneas*. Obtenido de Sleep Res Online 2:7-10.

Toledo Valdés, C., & Hidalgo González, A. (Diciembre de 2010). *Revista Cubana de Investigaciones Biomédicas*. Obtenido de Scielo.sld.cu: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-03002010000400004

Curso básico de electrónica aplicada

Compañía Editorial Electrónica. Vol. 1 y 2

Anexos

Figura 5: Bases de Madera

Fuente: Elaboración propia

Figura 6: Violeta de Direcciones

Fuente: Elaboración propia

Figura 7: Motor Lento 12 Volts

Fuente: Elaboración propia

Tabla 1: Componentes electrónicos utilizados

CANTIDAD	COMPONENTE
1	Relevador de 12 volts
1	Transistor tipo FET 2N5245
1	Condensador de cerámica de 0.01 μ F
1	Condensador de cerámica de 470pF
3	Condensadores electrolíticos de 10 μ F
1	Resistencia de 1K Ω ¼ watio
1	Resistencia 10 K Ω ¼ watio
1	Resistencia 1 M Ω ¼ watio
2	Conector para pila de 9 voltios
3	Circuito impreso
1	Circuito integrado LM386
1	Potenciómetro 10 K Ω
1	Base para CI de 8 pines
1	Condensador de cerámica de 0.1 μ F
1	Condensadores electrolíticos de 220 μ F
1	Resistencia de 1K Ω ½ watio
1	Circuito integrado L293B
Varios	Cable

Fuente: Elaboración propia